

Onderzoeksrapport hybride publicaties / portable web publications

4 Make great digital and user-centred publishing easy

GOV.UK will make high quality digital publishing easy,
fast and cheap
provide HTML formats so good PDFs
become the exception
make it easy to base content decisions on
evidence of need
show how well needs are being met, and
highlight failure
make it easy to test and iterate different
approaches

Kees Teszelszky (met input van Johan Knijff, Barbara Sierman, Peter de Bode en Willem Jan Faber)
Versie 1.0
8 april 2016

Introductie: ontwikkelingen in publicatievormen

De grens tussen offline en online publicaties vervaagt snel. Tot nu toe was het onderscheid tussen een online bestand in .html als een website en een offline publicatie als bijvoorbeeld .doc of .pdf duidelijk, ook als het bestand was gepubliceerd op een website. Beide bestandsvormen kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden opgenomen in de webcollectie of in het e-depot. Steeds meer publicaties in HTML5 worden echter aangeboden als onlosmakelijk onderdeel van een webpagina of zelfs als vervanging van een website.¹ Een voorbeeld van dergelijke publicaties zijn e-zines (Bijvoorbeeld het jongerentijdschrift Spunk²), onepagers, card-stacks en digitale boeken in het formaat ePUB3, die zijn opgebouwd uit HTML5. Deze zullen hieronder uitgebreid zullen worden geïntroduceerd.

Het voordeel van dergelijke hybride publicaties is dat een uitgever bij de vervaardiging niet hoeft te kiezen tussen het maken van een online of offline publicatie, omdat alle bestanden die noodzakelijk zijn voor het gebruik al besloten zitten in het totale pakket. Eenmaal gedownload, kunnen deze bestanden wanneer dan ook kunnen worden geraadpleegd zonder daarbij afhankelijk te zijn van een internetverbinding. Ook blijft de lay-out intact bij online en offline gebruik. Tevens worden er meer publicaties dynamisch opgebouwd, waardoor ze het uiterlijk en de functionaliteit van een website gaan evenaren, maar daarbij ook kunnen worden gebruikt als offline publicatie. Bovendien is meer functionaliteit mogelijk dan alleen tekst en beeld: in dit formaat kan ook video en audio worden gebruikt en interactiviteit worden aangeboden.³ Dergelijke publicaties worden gebouwd met HTML5 en zijn met name geschikt voor mobiele apparaten.⁴

Het valt te verwachten dat in de toekomst steeds meer publicaties zullen verschijnen die kunnen worden gekenmerkt als hybride publicaties. De Government Digital Services in Groot-Brittannië (de organisatie die verantwoordelijk is voor een groot deel van de digitale publicaties van de Britse overheid) voorziet zelfs dat deze vorm op termijn het .pdf formaat zal gaan vervangen.⁵ Hiervoor worden drie redenen aangegeven: 1. Deze publicaties zijn beter doorzoekbaar vanwege de aanwezige metadata en geven betere zoekresultaten, 2. Ze zijn geschikter om te bekijken op mobiele apparaten, 3. Ze komen overeen met open standaarden. De GDS gaat bovendien zich actief inzetten voor het ontwikkelen van hybride publicaties ten koste van .pdf: "Over time, we plan to make the HTML pub format so good that PDF documents become the exception".⁶

Deze casusbeschrijving beoogt de kennis over dergelijke publicatievormen binnen de KB te vergroten en de consequenties weer te geven van deze ontwikkeling voor het opnamebeleid en de webarchivering.

Consequenties van dergelijke publicaties voor het opnamebeleid van de KB

Volgens de opnamecriteria voor de Nederland-collectie van de KB gaat de voorkeur uit naar de ontvangst van een publicatie in digitale vorm in .PDF of .EPUB formaat.⁷ In principe worden volledige teksten in digitale

¹ <https://www.w3.org/TR/2015/WD-pwp-20151015/>

² <http://spunk.nl/>

³ <http://epubzone.org/epub-3-overview/understanding-epub-3>

⁴ Een andere categorie offline publicaties is die in de vorm van de Android-apps of IOS-apps, maar deze heb hier buiten beschouwing gelaten omdat ik me heb geconcentreerd op publicaties in HTML-format.

Desondanks is het aanbevelingswaardig om in een later stadium dergelijke hybride publicaties aan een nader onderzoek te onderwerpen, al was het alleen maar omdat inmiddels veel boeken en andere publicaties als android app (.apk) worden gepubliceerd. Zie:

<https://play.google.com/store/search?q=boek&c=apps&hl=nl>

⁵ <https://insidgovuk.blog.gov.uk/2015/02/03/using-html-publications-on-gov-uk-part-1/> ;

<https://insidgovuk.blog.gov.uk/2016/03/09/the-vision-for-gov-uk-is-to-make-government-work-for-users/>

⁶ <https://insidgovuk.blog.gov.uk/2016/03/07/html-pub-crawl/>

⁷ Opnamecriteria Nederland-Collectie. <https://intranet.wpakb.kb.nl/marketing-diensten/collecties/collecties-informatiepagina/taken/relatiebeheer-algemene-informatie/-3>

vorm, multimediapublicaties met een combinatie van beeld, geluid en tekst en luisterboeken opgenomen. Websites maken als publicatievorm ook deel uit van de Nederland-Collectie, maar zijn uitgezonderd van deze opnamecriteria. Het valt aan te bevelen om deze criteria te herzien in het geval van de hybride publicaties, omdat deze misschien toch of juist niet binnen het collectieprofiel van de KB vallen.

Het is onvermijdelijk dat door deze ontwikkeling in webdesign het proces van de acquisitie van digitale bestanden door de KB en webarchivering naar elkaar zullen toegroeien. Wanneer een ePUB3 bestand wordt ontvangen door de KB, dan zijn alle benodigde bestanden verzameld in een .zip-file.⁸ Anders is het bij het opnemen van een HTML5-bestand in de collectie: dit is alleen mogelijk door middel van webarchiveringstechnieken, omdat alle informatie als CSS style sheets, afbeeldingen, videos, javascript etc. dient te worden opgeslagen en uiteindelijk weer op de juiste wijze moeten worden getoond.⁹ Deze kwestie wordt ook al aangestipt in de Guidelines on the selection of digital heritage for long-term preservation van het UNESCO PERSIST Project on digital sustainability.¹⁰ Hierbij is de vraag voor de KB hoe en in welke vorm dit nieuwe type publicatie dient te worden opgenomen in een digitale collectie, welke metadata kan en moet worden opgeslagen en dient te worden getoond in de catalogus en wat deze acties voor consequenties heeft voor de duurzame opslag en gebruik van deze publicaties.

De aanleiding voor dit onderzoek was een vraag van Richard van den Brink van het Sociaal en Cultureel Planbureau aan Gert-Jan van Velzen van de afdeling Collecties over de archivering van dergelijk nieuw materiaal. Het SCP is van plan om een zogenaamd e-zine uit te brengen, vergelijkbaar met het online wetenschappelijke periodiek *Internationale Spectator*.¹¹ Andere nieuwe soorten publicaties waar de SCP belangstelling voor heeft, zijn de zogeheten *onepager* en de zogenaamde *card stacks*. Ook andere organisaties zijn druk aan het experimenteren met nieuwe vormen van publicaties en studenten worden hier ook in getraind om dergelijke nieuwe producten te ontwikkelen.¹²

Collectiebeleid van de KB en nieuwe publicatievormen

De relevantie van dit onderzoek naar dergelijke fileformaten voor de KB komt voort uit de noodzaak tot verzamelen en het duurzaam opslaan van wetenschappelijke publicaties in de collectie. Webpublicaties en digitale publicaties zijn per definitie een vluchtig medium: ze zijn snel verdwenen van het internet. De toekomstige gebruiker die op zoek zal gaan naar dergelijke publicaties, zal daarom al snel zijn toevlucht willen nemen tot de Koninklijke Bibliotheek als mogelijke vindplaats van deze bronnen. Ook zal deze verwachten dat de opgeslagen bronnen dezelfde functionaliteit hebben als op het moment van publicatie. Het is daarom aan te bevelen dat de KB kennis krijgt van dergelijk nieuw materiaal.

De elektronische publicaties, dynamisch of niet, die verschijnen in Nederland worden naar verwachting door Nederlandse uitgevers aangeleverd. Dit is niet automatisch het geval met publicaties van Nederlandse wetenschappers die verschijnen in het buitenland. Deze worden door de auteurs zelf of door hun medewerkers ingevoerd in de repositories van hun onderzoeks- of onderwijsinstelling, via bijvoorbeeld het programma Pure of Eprints. Daarna wordt deze invoer door DANS/KNAW geharvest en kunnen op termijn

⁸ <http://epubzone.org/epub-3-overview/understanding-epub-3>

⁹ <https://www.w3.org/TR/2015/WD-pwp-20151015/#libraries-and-archival-services>

¹⁰ Guidelines for the selection of digital heritage for long-term preservation, UNESCO PERSIST Project on digital sustainability:

https://www.unesco.nl/sites/default/files/uploads/Comm_Info/persistcontentguidelinesfinal1march2016.pdf

¹¹ <http://www.internationalespectator.nl/>

¹² Een Engelstalig voorbeeld van een designopleiding interactieve boeken voor studenten:

http://create.mome.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=129&lang=en

worden opgeslagen in het e-depot van de KB.¹³ Het probleem is echter dat de genoemde hybride publicaties alleen als externe link naar een website kunnen worden opgeslagen in de repository van de instelling, omdat het HTML-bestand zelf niet kan worden gearchiveerd met de huidige beschikbare institutionele repository software en alleen .pdf bestanden worden opgeslagen.¹⁴

Invoerscherm in het programma Pure met de te uploaden fileformaten

Digitale informatie vervliegt razendsnel. De gemiddelde levensduur van een website is tussen de 44 en de 100 dagen: daarna verdwijnt deze van het internet.¹⁵ Als er niets gebeurt aan behoud, dan betekent dit dat een groot deel van de born digital wetenschappelijke publicaties in de toekomst niet meer vindbaar en toegankelijk zullen zijn voor onderzoekers. Voor zover deze publicaties vallen binnen het collectieplan van de KB, dan is het belangrijk dat we kennis vergaren om dergelijke publicaties alsnog te kunnen bewaren voor het nageslacht. Daar deze publicaties in wezen websites zijn, is het dus te verwachten dat webarchiveringssoftware bij de opslag en presentatie een rol zal spelen.

¹³ <http://www.dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/informatiemateriaal/DANSstrategienota20112015samenvattingNL.pdf>

¹⁴ Ik baseer me hier op mijn ervaringen met het Current Research Information System Pure aan de Rijksuniversiteit Groningen, met de repository software van de Universiteit Leiden en de Eprints institutional repository software wat op termijn ook in Nederland (o.a. in Groningen) zal worden ingevoerd en dat ik heb getest bij de Hongaarse Academie van Wetenschappen.

¹⁵ Zie onder meer: Keith Darnay, A look at website lifespans. In: The Bismarck Tribune, 27 January 2014, http://bismarcktribune.com/news/columnists/keith-darnay/a-look-at-website-lifespans/article_1d879ae6-851a-11e3-8bd1-0019bb2963f4.html, Niels Brügger, Web History and the Web as a Historical Source. In: Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History, Online Ausgabe, 9 (2012), H. 2: <http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Bruegger-2-2012>, Marieke Guy, What's the average lifespan of a Web page? 12 August 2009, URL: <http://jiscpowr.jiscinvolve.org/wp/2009/08/12/whats-the-average-lifespan-of-a-web-page>.

I. E-zine

Het e-zine dat als voorbeeld diende voor het SCP is het online tijdschrift Internationale Spectator (IS), dat wordt uitgegeven door het Clingendael instituut in Den Haag.¹⁶ Dit periodiek is opgebouwd uit HTML5 code in Drupal. Elk artikel is apart voorzien van uitgebreide metadata in de vorm van Dublin core tags (zie een overzicht in bijlage 1). De tags zouden van de website een elektronisch tijdschrift moeten maken, omdat hierdoor de afzonderlijke artikelen door een crawler kunnen worden herkend als wetenschappelijke publicatie en vervolgens worden geïndexeerd, geharvest en gearchiveerd door de zoekmachine van Google Scholar.¹⁷ De artikelen zouden vervolgens als zelfstandige publicatie of als citaat (geciteerd werk) in een ander boek of artikel worden opgenomen in de database van Google Scholar.

Om te zien of deze tags nut hebben voor de toekomstige extractie van de metadata in de KB, heb uitgeprobeerd of ik een recent artikel uit de IS getiteld: “Terreuralarm in Europa” kon terugvinden in de database van Google Scholar.¹⁸ Helaas worden de tags niet herkend of werkt de crawler van Google niet naar behoren: noch is de auteur te vinden in de database, noch verschijnt de titel van het artikel in de zoekresultaten.¹⁹ Bij sommige andere artikelen wordt wel de correcte auteur genoemd, maar wordt niet de titel van het artikel in de metadata herkend, bijvoorbeeld het artikel “Brief aan J.L. Heldring”:

```
<meta property="og:title" content="Brief aan J.L. Heldring" />
```

In dit geval wordt in plaats van de correcte titel een tekst in het verborgen navigatie-element uit de header (**U bent hier**) als titel van het artikel gepresenteerd:

```
<h2 class="element-invisible">U bent hier</h2>
```

Ik heb ter controle de opmaak van de pagina gecontroleerd met de Dublin Core metadata code generator, maar de regels ten aanzien van de code zijn gevolgd.²⁰ Een artikel uit een “traditioneel” tijdschrift dat ik ter controle heb bekeken, wordt daarentegen wel correct geïndexeerd.²¹ De oplossing voor het probleem is te vinden op GitHub: Dublin Core tags werken niet goed voor tijdschriftartikelen, omdat Dublin Core geen ondubbelzinnige velden voor tijdschrifttitel, volume, issue en paginanummers heeft.²²

Volgens Johan hoeft dit niet automatisch te betekenen dat de toekomstige metadataextractie in de KB ook problematisch gaat worden: het vooral een kwestie van de juiste software en de goede instelling daarvan. De metadata velden van dit artikel voldoen volgens hem niet aan de Google richtlijnen: zie bijvoorbeeld de titel:

¹⁶ Het tijdschrift is wel aanwezig in de catalogus van de KB, maar de link naar het tijdschrift ontbreekt.

¹⁷ Een uitleg van de betekenis van de tags, het gebruik in HTML en de werking van deze tags is te vinden op: <https://www.drupal.org/node/641580>

¹⁸ Thomas Renard, Terreuralarm in Europa: naar een alomvattende aanpak van een massale dreiging. Internationale Spectator 10 – 2015 (jrg. 69)

http://www.internationalespectator.nl/pub/2015/10/terreuralarm_in_europa/

¹⁹ Gebruikte zoekleutel:

<https://scholar.google.nl/scholar?hl=nl&q=%22Terreuralarm+in+Europa%22&btnG=&lr=>

²⁰ <http://www.dublincoregenerator.com/generator.html>

²¹ Een willekeurig voorbeeld: Kees Teszelszky, The so-called Holy Crown of Hungary in the Early Modern Art <http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/MuvErt.60.2011.1.1>

²² Allow Google scholar repository indexing: Conform to Meta tag guidelines (2015 August 15) <https://github.com/IOSS/dataverse/issues/2445>

```
<meta property="og:title" content="Na de aanslagen in Parijs" />
```

Dit is volgens Johan een Open Graph metadataveld.²³ Het toevoegen van Open Graph metadata heeft als doel om van een webpublicatie een “graph object” te maken dat makkelijk kan worden herkend als zelfstandig artikel door sociale media (Facebook, Twitter) en zo eenvoudig kan worden gedeeld.²⁴ Het is dus mogelijk dat Google Scholar deze metadata niet herkent en daarom niet naar behoren harvest. De metadata velden in het artikel over het terreuralarm zien er als volgt uit:

```
<meta name="citation_title" content="Terreuralarm in Europa: naar een  
alomvattende aanpak van een massale dreiging">
```

Deze metadata is wel conform de vereisten van Google Scholar. Het lijkt er daarom volgens Johan op dat de bouwers van de publicatie verschillende metadatastandaarden door elkaar heen hebben gebruikt en dat dit de foutieve opname in de database van Google Scholar tot gevolg heeft. Deze mix kan ook bij de metadata-extractie door de KB een probleem worden, omdat het lastig is in te stellen welke velden dienen te worden gebruikt. Een dergelijke harvest zal daarom apart moeten te worden gecontroleerd of achteraf voorzien van de juiste metadata, om zeker te zijn dat de gebruiker het desbetreffende artikel kan terugvinden.

In het geval van dit tijdschrift is naast het digitale artikel ook het bestand als .pdf bestand bijgevoegd. Vanuit het oogpunt van duurzame opslag en het gebruik is het van belang te weten dat de .pdf en het online artikel niet van elkaar verschillen wat betreft de tekst en inhoud, maar wel ten aanzien van de opmaak. Zo ontbreekt de paginanummering in de online versie die wel aanwezig is in de .pdf. Dergelijke verschillen dienen bij toekomstige archivering wel te worden opgemerkt en het is te adviseren dat dergelijke artikelen zo nodig tweemaal worden gearchiveerd.

II. Onepager

Een Onepager is een dynamische publicatie in de vorm van een website die geschikt is om te worden bekeken met een mobiel apparaat.²⁵ Dit houdt het midden tussen een website en een digitale publicatie: er bestaan zowel bedrijfswebsites als rapporten, jaarverslagen en andere “traditionele” publicaties in deze vorm.²⁶ Een Onepager is gemaakt met webdesign op basis van HTML5 van het bedrijf Onepager.²⁷ De techniek is bedoeld voor het maken van een pagina van beperkte omvang die door middel van “drag and drop” in elkaar kan worden gezet. De SCP stuurde de volgende publicatie als voorbeeld: Trends in global CO2 emissions; 2015 Report, The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency; Brussels: Joint Research Centre: Are global CO2 emissions still rising?²⁸ Deze publicatie heeft bovendien dynamische, interactieve grafieken (Scalable Vector Graphics, SVG).²⁹

Deze pagina bevat ook metadata, waardoor de site kan worden geharvest als publicatie (zie bijlage 2). Deze metadata is gebaseerd op het eerder genoemde Open Graph om het delen van de publicatie op sociale media te vergemakkelijken. Op het eerste gezicht lijkt bij de opmaak van deze publicatie geen verschillende

²³ Open Graph metadataveld: <http://ogp.me/>

²⁴ <https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters>

²⁵ <https://en.wikipedia.org/wiki/Onepager>

²⁶ Zie de voorbeelden op: <http://onepagerapp.com/en/resources/showcase#r5> en <https://onepagelove.com/gallery/annual-report>

²⁷ <http://onepagerapp.com/>

²⁸ J. G. J. Olivier, G. Janssens-Maenhout, M. Muntean en J. A. H. W. Peters (2015), Trends in global CO2 emissions; 2015 Report, The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency; Brussels: Joint Research Centre: <http://infographics.pbl.nl/website/globalco2-2015/>

²⁹ <https://www.w3.org/Graphics/SVG/About.html>

metadastandaarden door elkaar te zijn gebruikt, waardoor de toekomstige metadataextractie in de KB geen probleem hoeft te zijn. Deze publicatie is ook niet geharvest door Google Scholar (waarschijnlijk door het gebruik van Open Graph metadata) of omdat deze niet wordt geclassificeerd als wetenschappelijke publicatie.

III. Card stack

Een card stack (letterlijk: “kaartenberg”) is een herbruikbaar webpaginaelement op basis van HTML5 dat net als de Onepager als micropublicatie over een bepaald onderwerp kan dienen.³⁰ Een aantal van dergelijke pagina’s kunnen als een kaartenbak worden samengevoegd tot een nieuwe publicatie. Een belangrijk kenmerk van deze publicatie vormen de zogenaamde “explainers”: artikelen die met behulp van grafieken, kaarten, infographics, video’s of tekst uitleg geven.³¹ Hierdoor kunnen dergelijke publicaties ook dynamische elementen bevatten.

Voorbeeld van een Card Stack³²

Dit formaat is net als de genoemde formaten geschikt om op een mobiel apparaat te bekijken.³³ Tevens bevat het metadata op grond van Open Graph die kan worden geharvest en waardoor de verschillende micropublicaties van elkaar kunnen worden onderscheiden (zie het voorbeeld in bijlage 3.). Ik heb geen Nederlandse publicaties kunnen vinden die als card stack zijn gepubliceerd. Het gebruik hiervan lijkt op dit moment beperkt te zijn.

Webarchivering van dynamische publicaties

De drie dynamische publicaties hebben gemeenschappelijk dat ze deels zijn opgebouwd uit javascript en daarom niet eenvoudig zijn te harvesten door middel van webarchivering. Ik heb als test de drie aangehaalde voorbeelden van hierboven van een dynamische website, een onepager en een card stack gedownload met Heritrix (versie 1.14.4), Httrack (versie 3.48-21) en de Webrecorder tool (online bètaversie). Heritrix is de standaardwebarchiveringstool die binnen de KB wordt gebruikt voor het harvesten van websites. Httrack is een andere bekende webarchiveringstool, gericht op het harvesten van traditionele websites die zijn opgebouwd uit HTML.³⁴ Deze wordt gebruikt door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

³⁰ Zie een overzicht op: <http://www.vox.com/cards>. Een variant hiervan is de Twitter Card, die een vergelijkbare opmaak heeft. <https://dev.twitter.com/cards/overview>

³¹ Evan de Valk, Zo werkt voxcom. NRC-Next, 4 juli 2015. <http://www.nrc.nl/next/2015/04/07/zo-werkt-voxcom-1482549>

³² <http://www.vox.com/2015/11/9/9623002/data-journalism-archive>

³³ <http://adage.com/article/digital/vox-aims-bring-context-news-card-stacks/292514/>

³⁴ <https://www.httrack.com/>

in Groningen.³⁵ Webrecorder is een nieuwe tool die vol in ontwikkeling is en die speciaal is gemaakt om webpagina's met dynamische HTML5 elementen en javascript te archiveren.³⁶

Harvesting E-zine

Heritrix archiveert het e-zine Internationale Spectator naar wens: vrijwel alle elementen van de pagina worden correct opgeslagen en uiteindelijk getoond. Ook worden de bestanden in .pdf meegenomen tijdens de oogst.

Links: harvest met Heritrix³⁷, rechts: live-versie

Httrack harvest het E-zine IS ook naar behoren. Net als bij Heritrix worden de .pdf's als aparte bestanden gedownload. Helaas ontbreekt een foto op de hoofdpagina.

Screenshot van Httrack harvest: complete pagina

Tot slot harvest de Webrecorder tool het e-zine ook naar wens. Het haalt de complete website binnen: ook de foto's op de pagina worden keurig meegenomen. Het nadeel van deze tool is dat alleen die elementen van de site die worden aangeklikt, ook daadwerkelijk worden geharvest. Het verschil is duidelijk zichtbaar in de omvang van de harvest: in het geval van Httrack is dit 6,5 MB, inclusief alle .pdf bestanden die de crawler heeft aangetroffen, terwijl de Webrecorder van deze pagina maar een schamele 777.83 KB binnenhaalt, waaronder de enige .pdf die is aangeklikt. Dit betekent dat bij de Webrecorder meer actie dient te worden ondernomen door de beheerder om de hele website te harvesten, maar dat het uiteindelijke resultaat wel completer is.

³⁵ <http://www.archipol.nl/>

³⁶ <https://webrecorder.io/>

³⁷ http://webharvest01.kb.nl:8080/wct/curator/tools/browse/367526145/http://www.internationalespectator.nl/pub/2015/10/terreuralarm_in_europa/

Op grond van het bovenstaande resultaat kan worden gesteld dat de traditionele webarchivering bij een e-zine prima voldoet. Een meer geavanceerde tool als de Webrecorder voegt geen meerwaarde toe aan het bestaande archiveringsproces.

Harvesting Onepager

Zowel Heritrix als Httrack hebben moeite met de harvest van de Onepager: de dynamische elementen op de pagina worden niet getoond. Hiermee gaat de essentie van de publicatie verloren en wordt het gearchiveerde resultaat nutteloos voor de gebruiker.

Links: oorspronkelijke site, rechts: harvest door Heritrix: de dynamische grafiek ontbreekt

De Webrecorder oogst echter schijnbaar moeiteloos de dynamische elementen van de site: de publicatie wordt na de harvest getoond zoals deze op het internet stond, inclusief de dynamische grafieken en kaarten. Tevens wordt het resultaat in een 3,69 MB groot .warc-formaat opgeslagen, zodat dit eenvoudig aan de rest van een webcollectie is toe te voegen en te bekijken is via de waybackmachine.

Harvesting Card Stack

Het resultaat van de harvesting van een card stack lijkt erg op die van een e-zine.³⁸ Zowel Heritrix als Httrack halen de pagina binnen, maar beide hebben moeite met het harvesten van afbeeldingen. Ook worden veel onnodige bestanden binnengehaald, zodat de uiteindelijke harvest meer dan 1,5 Gb bedraagt. De card stack heeft echter geen bijbehorend .pdf document. Uiteindelijk geeft hierdoor harvesting met de Webrecorder opnieuw een beter en completer resultaat dan Heritrix of Httrack.

Links: oorspronkelijke site, rechts: harvest door Heritrix

³⁸ Ik heb de volgende card stack publicatie getest: We need a Data Journalism Archive. Before it becomes just another 404 error. <http://www.vox.com/2015/11/9/9623002/data-journalism-archive>

Conclusies en aanbevelingen

Algemeen gesproken is het aan te bevelen dat er binnen de KB meer onderzoek wordt gedaan naar vernieuwende publicatievormen als hybride publicaties en portable web publications om toekomstige gebruiker van dienst te kunnen zijn. Hierbij is overleg en kennisuitwisseling met collega-instellingen cruciaal. Ook is het belangrijk om kritisch te kijken naar het selectiebeleid, omdat nieuwe publicaties niet altijd binnen de bestaande kaders passen.

Uit het bovenstaande onderzoek naar het harvesten van nieuwe publicatievormen als het e-zine, de Onepager en de Card Stack blijkt dat webarchiveringstechnieken de komende jaren belangrijker zullen worden bij de acquisitie van dit materiaal voor bibliotheken, omdat dit niet op een andere wijze op te slaan en te tonen is. Een belangrijk aandachtspunt bij de harvesting van dit materiaal zal de correctie invoer en controle van de metadata zijn, omdat die niet bij elke publicatie even consequent is aangebracht.

Vanwege de dynamische elementen van de sites voldoen de traditionele technieken voor webarchiveringsarchivering niet altijd. Het is daarom aan te bevelen dat er kwaliteitscontrole plaatsvindt bij de verwerving van dit materiaal. De nieuwe tool Webrecorder is wel in staat om de nieuwe types publicaties bevredigend op te slaan en te tonen zoals deze eruit zagen op het moment van publicatie. Het enige nadeel is op dit moment nog dat het volledig binnenhalen van de dynamische publicatie nog wel veel handelingen vergt van de collectiebeheerder en dat de tool nog niet is uitontwikkeld. Het is te verwachten dat met de verdere verfijning van deze tool ook de gebruiksvriendelijkheid zal toenemen.

Bijlagen. Metadata

Bijlage 1. Metadata in het digitale artikel “Terreuralarm in Europa: naar een alomvattende aanpak van een massale dreiging” uit de Internationale Spectator via:

view-source:http://www.internationalespectator.nl/pub/2015/10/terreuralarm_in_europa/

```
<meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/>
  <meta name="description" content="Thomas Renard van Egmont analyseert het huidige en het benodigde beleid om het nieuwe internationale terrorisme van IS aan te pakken">
  <meta name="citation_title" content="Terreuralarm in Europa: naar een alomvattende aanpak van een massale dreiging">
  <meta name="citation_author" content="Renard, Thomas">
  <meta name="citation_publication_date" content="2015/12/23">
  <meta name="citation_online_date" content="2015/12/23">
  <meta name="citation_journal_title" content="Internationale Spectator">
  <meta name="citation_volume" content="2015">
  <meta name="citation_issue" content="10">
  <meta name="citation_issn" content="0020-9317">
  <meta name="citation_pdf_url"
content="http://www.internationalespectator.nl/pub/2015/10/_/pdf/IS_2015_10_renard">
  <meta property="og:url"
content="http://www.internationalespectator.nl/pub/2015/10/terreuralarm_in_europa/" />
  <meta property="og:type" content="article" />
  <meta property="og:title" content="Terreuralarm in Europa: naar een alomvattende aanpak van een massale dreiging" />
  <meta property="og:site_name" content="Internationale Spectator 10 - 2015" />
  <meta property="og:description" content="Thomas Renard van Egmont analyseert het huidige en het benodigde beleid om het nieuwe internationale terrorisme van IS aan te pakken" />
  <meta property="og:image"
content="http://www.internationalespectator.nl/pub/2015/10/terreuralarm_in_europa/images/9renard-foto1@2x.jpg" />
```

Bijlage 2. Metadata uit de Onepager: Olivier JGJ, Janssens-Maenhout G, Muntean M and Peters JAHW (2015), Trends in global CO2 emissions; 2015 Report, The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency; Brussels: Joint Research Centre via:

view-source:<http://infographics.pbl.nl/website/globalco2-2015/>

```
<meta charset="utf-8">
  <title>Are global CO2 emissions still rising? - PBL Netherlands Environmental Assessment Agency</title>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
  <meta name="title" content="Are global CO2 emissions still rising?" />
  <meta name="description" content="In 2014 global CO2 emissions increased by only 0.5% due to the small increase in the world's fossil fuel consumption. From 2012 to 2014, global emissions increased by roughly 1% annually, which is at a much slower pace than in the 10 years before when the average annual increase was 4% and in the 1990s this was 1.3%." />
  <meta name="author" content="PBL Netherlands Environmental Assessment Agency" />
  <meta name="robots" content="index, follow" />
  <meta name="language" content="en" />
  <link rel="apple-touch-icon" href="images/icon.png" />
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
  <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
  <link rel="apple-touch-startup-image" href="images/startup.png" />
  <meta property="og:title" content="Are global CO2 emissions still rising?" />
  <meta property="og:type" content="website" />
  <meta property="og:url" content="http://www.pbl.nl/globalco2" />
  <meta property="og:image" content="image/co2-2013/emission.png" />
  <meta property="og:site_name" content="PBL Netherlands Environmental Assessment Agency" />
  <meta property="og:description" content="" />
```

```

scalable=0" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-
scalable=0" />
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />
    <link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png" />
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/tipsy.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/infographics.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/co2-onepager.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/co2-mediaqueries.css" />
    <script src="libraries/modernizr/modernizr.custom.27166.js"
type="text/javascript"></script>
    <script src="libraries/d3/d3.v3.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="libraries/jquery/jquery-1.10.2.min.js"
type="text/javascript"></script>
    <script src="libraries/tipsy/jquery.tipsy.js"
type="text/javascript"></script>
    <script src="libraries/d3/d3.geo.projection.v0.min.js"></script>
    <script src="libraries/d3/queue.v1.min.js"></script>
    <script src="libraries/d3/topojson.v1.min.js"></script>
    <script src="libraries/scrolling.js"></script>
    <script src="scripts/d3.pbl_co2mondiaal.js"></script>
</head>
<body>

```

Bijlage 3. Metadata uit de Card Stack: We need a Data Journalism Archive. Before it becomes just another 404 error, updated by Simon Rogers on November 9, 2015, 12:00 p.m. ET.

view-source: <http://www.vox.com/2015/11/9/9623002/data-journalism-archive>

```

<head data-network="vox">
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=yes, shrink-to-fit=no" />
  <meta name="description" content="Are we about to enter a dark age of data journalism?" />
  <link rel="canonical" href="http://www.vox.com/2015/11/9/9623002/data-journalism-archive" />
  <meta property="og:description" content="Are we about to enter a dark age of data journalism?" />
  <meta property="fb:app_id" content="1477830955774082" />
  <meta property="og:image" content="https://cdn2.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/4206629/648bedmap1.png" />
  <meta property="og:site_name" content="Vox" />
  <meta property="og:title" content="We need a Data Journalism Archive. Before it becomes just another 404 error." />
  <meta property="og:type" content="article" />
  <meta property="og:url" content="http://www.vox.com/2015/11/9/9623002/data-journalism-archive" />

  <meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
  <meta name="twitter:url" content="http://www.vox.com/2015/11/9/9623002/data-journalism-archive" />
  <meta name="twitter:title" content="We need a Data Journalism Archive. Before it becomes just another 404 error." />
  <meta name="twitter:description" content="Are we about to enter a dark age of data journalism?" />
  <meta name="twitter:image:src" content="https://cdn2.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/4206629/648bedmap1.png" />
  <meta name="twitter:site" content="voxdotcom" />
  <meta name="twitter:creator" content="" />

  <meta name="sailthru.title" content="We need a Data Journalism Archive. Before it becomes just another 404 error." />
  <meta name="sailthru.tags" content="general,vox" />
  <meta name="sailthru.date" content="2015-11-09" />
  <meta name="sailthru.description" content="Are we about to enter a dark age of data journalism?" />

  <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/Vox" />
  <meta property="article:published_time" content="2015-11-09T17:00:02Z" />
  <meta name="author" content="Simon Rogers" />

<title>We need a Data Journalism Archive. Before it becomes just another 404 error. - Vox</title>

```

```

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Vox - All Posts"
href="http://www.vox.com/rss/index.xml" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Vox - Card Stacks"
href="http://www.vox.com/rss/card-stacks.xml" />

<script type="text/javascript" src="https://optimize-
stats.voxmedia.com/loader.min.js?key=beb6b278a131e3b9"></script>

  <link rel="shortcut icon" href="https://cdn0.vox-cdn.com/community_logos/52517/vo xv.png" />

  <link href="https://cdn2.vox-
cdn.com/uploads/hub/sbnu_logo_minimal/441/touch_icon_ipad_retina_1000_yellow.755.png"
rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" />
  <link href="https://cdn2.vox-
cdn.com/uploads/hub/sbnu_logo_minimal/441/touch_icon_iphone_retina_1000_yellow.755.png"
rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" />
  <link href="https://cdn2.vox-
cdn.com/uploads/hub/sbnu_logo_minimal/441/touch_icon_ipad_retina_1000_yellow.755.png"
rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" />
  <link href="https://cdn2.vox-
cdn.com/uploads/hub/sbnu_logo_minimal/441/touch_icon_iphone_retina_1000_yellow.755.png"
rel="apple-touch-icon" />

<script type="text/javascript">(function() {if (typeof localStorage === "object" &&
localStorage.getItem("fonts-loaded") === "true") { document.documentElement.className += "
fonts-loaded";}}());</script>

<link rel="stylesheet" media="all" href="https://cdn0.vox-
cdn.com/stylesheets/vox_universal.v61bbc2f4f8922af8.css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="https://cdn0.vox-
cdn.com/stylesheets/vox.v76868a65c692eaal.css" />

<script>
  function loadCSS(a,b,c,d){"use strict";var
e=window.document.createElement("link"),f=b||window.document.getElementsByTagName("script")[0]
,g=window.document.styleSheets;return e.rel="stylesheet",e.href=a,e.media="only
x",d&&(e.onload=d),f.parentNode.insertBefore(e,f),e.onloadcssdefined=function(b){for(var
c,d=0;d<g.length;d++)g[d].href&&g[d].href.indexOf(a)>-
1&&(c=!0);c?b():setTimeout(function(){e.onloadcssdefined(b)}),e.onloadcssdefined(function(){e
.media=c||"all"}),e}
</script>

<script>
  loadCSS("https://cdn0.vox-cdn.com/stylesheets/vox_fonts.vb65a213198e1e91f.css");
</script>
<noscript><link href="https://cdn0.vox-cdn.com/stylesheets/vox_fonts.vb65a213198e1e91f.css"
rel="stylesheet"></noscript>

```